

Ferramenta da Terapia Narrativa:

Terapia com Metáforas

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A ferramenta da Terapia Narrativa com Metáforas é uma estratégia terapêutica que emprega o uso de metáforas e imagens simbólicas para auxiliar o paciente a compreender suas experiências pessoais de forma mais simbólica e metafórica, promovendo uma reflexão mais profunda sobre seus pensamentos, emoções e comportamentos.

Tematologia: Psicoterapia; Narratividade; Metáforas; Simbolismo; Compreensão.

Etimologia: O termo "metáfora" tem origem no latim "metaphora", que por sua vez deriva do grego

Enciclopédia da Conscienciologia
"metaphorá", significando "transferência" ou "transporte", indicando uma figura de linguagem que consiste em atribuir a um termo um sentido diferente daquele que lhe é próprio, por meio de uma associação de semelhança entre eles. A Terapia Narrativa com Metáforas utiliza essa técnica para facilitar a compreensão simbólica das experiências do paciente.

Neologia: A expressão "Terapia Narrativa com Metáforas" é um neologismo técnico da Psicoterapia.

II. Fatuística

Pensenologia: A aplicação da Terapia Narrativa com Metáforas está relacionada ao holopensene da compreensão simbólica e da reflexão profunda sobre as experiências pessoais, contribuindo para a ampliação da consciência sobre os processos psicológicos do paciente.

Fatologia: A Terapia Narrativa com Metáforas envolve o uso de histórias, imagens e símbolos metafóricos para representar as experiências e desafios do paciente de forma não literal, favorecendo uma compreensão mais profunda e reflexiva sobre seus pensamentos, emoções e

Enciclopédia da Conscienciologia
comportamentos. Por meio da identificação com as metáforas e imagens apresentadas, o paciente é incentivado a explorar suas próprias narrativas internas, reinterpretando suas experiências à luz dos significados simbólicos e metafóricos, o que pode facilitar a elaboração de novos significados e soluções para seus problemas.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a Terapia Narrativa com Metáforas pode ser complementada por práticas de autoconscienciometria, como a análise dos próprios sonhos e imagens mentais, que permitem ao paciente acessar e compreender os conteúdos do inconsciente de forma simbólica e metafórica, ampliando sua compreensão sobre si mesmo e suas experiências.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A Terapia Narrativa com Metáforas potencializa o sinergismo terapêutico entre o terapeuta e o paciente, promovendo um ambiente de exploração e reflexão conjunta sobre as narrativas internas do indivíduo, favorecendo o processo de autoconhecimento e transformação pessoal.

Principiologia: A abordagem da Terapia Narrativa com Metáforas está alinhada com o princípio da Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
subjetividade humana, reconhecendo a importância das interpretações pessoais e dos significados simbólicos na compreensão das experiências individuais.

Codigologia: A Terapia Narrativa com Metáforas respeita o código de ética da psicoterapia, que preconiza o respeito à autonomia e dignidade do paciente, bem como a confidencialidade e o sigilo das informações compartilhadas durante o processo terapêutico.

Tecnologia: A Terapia Narrativa com Metáforas pode se beneficiar do uso de técnicas terapêuticas complementares, como a arte-terapia, a meditação guiada e a escrita terapêutica, que permitem ao paciente explorar e expressar suas experiências de forma simbólica e criativa, ampliando sua compreensão sobre si mesmo e suas narrativas internas.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Narrativo com Metáforas; paciente em busca de autoconhecimento e transformação pessoal.

Enciclopédia da Conscienciologia

Masculinologia: O terapeuta narrador; o paciente reflexivo.

Femininologia: A terapeuta contadora de histórias; a paciente imaginativa.

Hominologia: O Homo sapiens interpretador; o Homo sapiens em busca de sentido.

V. Argumentologia

Exemplologia: A Terapia Narrativa com Metáforas pode ser observada quando o terapeuta utiliza histórias, imagens e símbolos metafóricos para representar as experiências do paciente, favorecendo uma compreensão mais profunda e reflexiva sobre seus pensamentos, emoções e comportamentos.